

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIV TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

NAVOIY DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

**“O‘RTA OSIYODAN ANADO‘LIGACHA:
TURKIY XALQLAR TILI, TARIXI, MADANIYATI
VA ETNOGRAFIYASI”**

**mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
MATERIALLARI TO‘PLAMI**

2023- yil 19-oktabr

I-KITOB

Navoiy-2023

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYANING TASHKILY QO‘MITASI

B.B.SOBIROV	Navoiy davlat pedagogika instituti rektori, texnika fanlari doktori, professor
NECATI DEMIR	Institut fur die Welt der Turken (Germaniya) direktori; Anqara G‘azi Universiteti professori
	A‘ZOLAR:
T. O‘TAPOV	Navoiy davlat pedagogika instituti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektoriv.b., pedagogika fanlari nomzodi, dotsent
X. QURBONOV	Navoiy davlat pedagogika instituti yoshlar bilan ishlash bo‘yicha prorektori, tarix fanlari nomzodi,dotsent
G‘. YODGOROV	Navoiy davlat pedagogika institute o‘quv ishlari bo‘yicha prorektori, informatika fanlari nomzodi, dotsent
S.XUDOYBERDIYEV	Navoiy davlat pedagogika instituti moliya va iqtisodiy ishlar bo‘yicha prorektori
D. HAMROYEVA	Institut fur die Welt der Turken (Germaniya) O‘rta Osiyo-O‘zbekiston bo‘limi mas’uli
A. ALLABERDIYEV	Navoiy davlat pedagogika instituti O‘zbek tili va adabiyoti fakulteti dekani, f.f.f.d., dotsent
A. XOLMURODOV	Navoiy davlat pedagogika institute O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası mudiri, filologiya fanlari doktori
N. SADINOVA	Navoiy davlat pedagogika instituti O‘zbek tili va adabiyoti kafedrası dotsenti, f.f.f.d.
M. NORQOBILOV	Navoiy davlat pedagogika instituti Tarix kafedrası dotsenti v.b, fal.f.f.d.
F.RAXIMOV	Navoiy davlat pedagogika instituti ATM TB bo‘limi boshlig‘i tel: 0(436)225-19-23 E-mail: navgospi_inbox.ru Web-sayt: www.nspi.uz

XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYANING TAHRIR HAY'ATI

Mas'ul muharrir N. SADINOVA

1-Sho'ba

N.SADINOVA

Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrası dotsenti, f.f.f.d.

N.RAXMONOV

Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası dotsenti, f.f.f.d.

M. AXMEDOVA

Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrası o'qituvchisi

2-Sho'ba

S.MUQUMOVA

Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrası katta o'qituvchisi

F.YULDOSHEV

Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tilshunosligi kafedrası dotsenti, f.f.d. (DSc)

3-Sho'ba

M.XUDOYOROVA

Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrası dotsenti, f.f.f.d.

Z.AXMEDOVA

Navoiy davlat pedagogika instituti O'zbek tili va adabiyoti kafedrası dotsenti, f.f.f.d.

4-Sho'ba

V.CHO'LIYEVA

Navoiy davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti, f.f.d. (DSc)

SH. ASHUROV

Navoiy davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o'qituvchisi

Maqola va tezislarning ilmiy saviyasi, ma'lumotlarning haqqoniyligiga mualliflarning o'zlari mas'uldirlar

***Ассалому алайкум, халқаро конференция иштирокчилари, хонимлар ва жаноблар!
Бугунги халқаро илмий-амалий конференцияда Сиз азизларни кўриб турганимдан
хурсандман. Хуш келибсизлар!***

Бугунги глобаллашув даврида туркий тилли давлатларнинг яқинлашуви нафақат иктисодий-сиёсий, балки маънавий-руҳоний жиҳатдан ҳам аҳамиятлидир. Азиз-азалдан улар бир дин, бир маслак бўлиб, бир ариқдан сув ичиб яшаб келган. Маданий-маърифий қарашлари, тили ва адабиётидаги муштарак жиҳатлар хануз сақланиб қолмоқда.

Муҳтарам Президентимиз Шавкат Мирзиёев бугунги глобаллашув жараёнида Инсониятни маънавий таназуллардан асраб қоладиган ягона куч адабиёт экани, миллий меросини асраб қолиш ва тарғиб этиш заруратини таъкидлайди: “Адабиёт халқнинг юраги, элнинг маънавиятини кўрсатади. Бугунги мураккаб замонда одамлар қалбига йўл топиш, уларни эзгу мақсадларга илҳомлантиришда адабиётнинг таъсирчан кучидан фойдаланиш керак. Аждодлар меросини ўрганиш, буюк маданиятимизга муносиб буюк адабиёт яратиш учун ҳамма шароитларни яратамиз”.

Ҳар бир халқнинг ўзига хос шаклланиш жараёни мавжуд. Туркий қавмларнинг ҳам бир неча миллат сифатида шаклланиши шундай хусусиятга эга. Бугун дунё тамаддунига бешик бўлган Шарқ ўзининг бой ўтмиши, яшаб ўтган улуғ сиймолари билан ҳақли равишда фахрланади. Жумладан, дунё цивилизациясининг бошланиши қадим – шумер давлатчилиги эканлиги, улар томонидан яратилган “Билгамиш” достони эса жаҳон ёзма адабиётининг илк намунаси эканлиги бугун илм аҳлига яхши маълум. Туркий тиллий халқлар тили ва адабиёти Маҳмуд Қошғарий, Юсуф Хос Ҳожиб, Аҳмад Яссавий, Юнус Эмро, Алишер Навоийдан тортиб Абдулла Қодирий, Азиз Несин, Рашод Нури Гунтекин ва бошқа кўплаб ижодкорлар асарларида ўз ифодасини топган.

Жаҳон ва туркий халқлар адабиёти – инсоният маданиятининг муштарак бир бўлаги. Шарқ цивилизацияси – тараққиётнинг маънавий асосларидан бири– инсонни улуғлаш, унинг камолотини ички ва ташқи дунёсини уйғунликда қарашдан иборатдир.

Ҳар бир миллат тили ва адабиёти дунё бадиий тафаккурининг ажралмас қисмини ташкил қилади. Жаҳон халқларининг қизиқиши ва ўқиши бадиий адабиёт аҳамиятини белгиловчи асосий мезонлардан ҳисобланади. У ёки бу халқнинг жаҳонда танилиши, энг аввало, ўша халқ маданияти, санъати ва адабиётининг қандай миқёсда тарқалиши ва тан олинishiга боғлиқдир. Бирон бир халқ маънавиятига хос қадриятларнинг бошқа халқлар томонидан тан олинishi, табиийки, ана шу халқ тарихига нисбатан чуқур ҳурмат ифодасидир. Бундай эътироф халқнинг ғурур ва ифтихори, миллий ўзлигини юксалтиришга хизмат қилади.

Жаҳон халқларининг маънавий-маданий йўналишда ҳамжиҳатликка интилиши, бир-бирларининг адабиёти ва санъатини ўрганишга қизиқиши аллақачон табиий жараёнга айланган. Шарқнинг ижтимоий-сиёсий, маданий-маърифий ҳаётини етарли даражада билиш эҳтиёжи, тилшунослик ва адабиётшунослик илми тараққиётидаги асосий омиллардан бири бўлган.

Кейинги йилларда илмий-адабий тафаккур кундан-кунга янгиланмоқда, ўзбек тили ва адабиётининг халқимиз, жамиятимизнинг маънавий ривожига, замонавий илм-фан тараққиётида тутган ўрни ва роли билан боғлиқ долзарб мавзуларда муҳим илмий тадқиқотлар амалга оширилмоқда. Бугунги ташкил этилган халқаро миқёсдаги илмий-амалий конференция ҳам ана шу хайрли ишларнинг давоми.

Конференция ишига муваффақият тилайман.
Эътиборингиз учун раҳмат!

***Баҳодир СОБИРОВ,
техника фанлари доктори, профессор
Навоий давлат педагогика институти ректори***

BİRİNCHİ SHO‘BA
GLOBALASHUV DAVRIDA TURKIY TILLAR:MUAMMO VA YECHIMLAR

**OĞUZ TÜRKLÜĞÜ’NÜN NEVAİ (NUR-I BUHARA) ŞEHRİNDEN ANADOLU’YA
YÜRÜYÜŞÜ**

*Prof. Dr. Necati DEMİR**
Institut für die Welt der Turken (Germaniya) direktori;
Anqara G‘azi Universiteti professori

Giriş

Oğuzlar, VIII. yüzyılda Seyhun Nehri boyu ve Aral Gölü çevresinde bir devlet kurmuşlardır. Bu devlete kendilerinin ne ad verdiği bilinmemektedir. İbnü’l-esir, “*Oğuz kavmi*”, Kâşgarlı Mahmud ve İbn Hurdadbih, Gerdizî “*Oğuzlar*”, İdrisî ve İstahrî “*Oğuz Ülkesi*” olarak anmışlardır. Ancak son yüzyılda çağdaş tarih araştırmaları anlayışıyla araştırmacılar bu devlet için “*Sirderya Oğuz Yabgu Devleti*” ve “*Oğuz Yabgu Devleti*” adını uygun görmüşlerdir.

Oğuz Yabgu Devleti; 765-783 yılları arasında, muhtemelen 776’da Seyhun Nehri boylarında ve Aral Gölü çevresinde kurulmuş, son yabgusu ya da hanı Şah Melik diğer adı ile Kılıç Arslan’ın 1042’de ölmesi ile tarih sahnesinden silinmiştir. Yaklaşık 266 yıl hüküm sürmüş bu Oğuz devleti hakkında bilgiler ve belgeler son derece azdır. Mevcut kaynakların çoğu da rivayetlere dayanmaktadır ve bilimsellikten uzaktır.

1.Selçukluların Tarih Sahnesine Çıkışı ve Danişmendliler

Selçuklu Ailesi, Oğuz Yabgu Devleti vatandaşlarıdır. X. yüzyılda Oğuz Yabgu Devleti’nde Subaşı (ordu kumandanı) olan Selçuk Bey’in Oğuz yabgusu ile aralarında anlaşmazlık çıkar. 961 yılında Selçuk Bey, Oğuzların kışlık merkezi Yenikent’ten ayrılıp Türk ülkeleriyle İslâm ülkeleri arasında bir uç şehri ve Oğuzların yazlık merkezi Cend (<Can kend) şehrine göç etmiştir.

Oğuz yabgusundan ayrı hareket eden Selçuk Bey, 985’te İslamiyeti kabul etmiştir. Selçuklu hanedanından İslâmiyeti kabul eden ilk şahıs Selçuk Bey’dir. O gayri müslim Türklerle yaptığı savaşlar sebebiyle *el-Melikü’l Gazi* unvanıyla anılmıştır. 961 yılından sonra Oğuzlar arasında İslamiyet hızla yayılmıştır.

Selçuk Bey, Buhara ve Harezm’den din adamları davet etmiş, bu vesile ile İslamiyet Oğuzlar arasında hızla yayılmaya başlamıştır.

İslamiyet Oğuzlar arasında yayılmaya devam ederken Oğuz yabgusu, Cend şehrine yıllık vergi toplamak üzere memurlar gönderdi. Cend’de yaşayan Oğuzlar “kâfirlere haraç vermeyiz” diyerek memurları kovarlar. Bu, Selçukluların merkezi yönetim ile mücadele edebilecek güce geldiğini göstermektedir. Böylece Selçuklu Devleti’nin temelleri yavaş yavaş şekillenmeye başlar.

2. Selçukluların Nur-ı Buhara’ya Asker Göndermesi

993-994’te Karahanlılar, Samanîlere ait olan Buhara’yı aldı ve burada oturmaya başladı. Bu şehrin havası ona iyi gelmedi, hasta oldu. Bu yüzden Buhara’dan ayrıldı ve Türk topraklarına gitti. Buğra Han, Buhara’dan ayrılınca halk ayaklandı ve geride kalan askerleri öldürdüler. Samanîlerin hükümdarı II. Nuh, Selçuk Bey’den yardım istedi. Selçuk Bey oğlu Arslan’ı Samanîlere yardıma gönderdi. Karahanlılara karşı Oğuzlar da savaşa katıldı¹. Samanîler, Selçuklulara Karahanlı sınırındaki Nur-ı Buhara’yı (günümüzde Nevaî ili Nurata ilçesi) verdiler.

999’da Karahanlı Devleti tarafından Semerkand valiliğine atanan Karahanlı Ali Tigin, Zerefşah Nehri’nin Semerkand Köprüsü yakınlarında Oğuzlar ile savaştı. Oğuzlar onu yendi².

1002’de Samanîlerin son hükümdarı Ebu İbrahim İsmail el-Muntasır, kaybettiği toprakları Karahanlılardan almak için yeni bir mücadeleye girdi. Bu mücadelede Oğuz yabgusu ile iş birliği yapmak istedi. Akrabalık kurdular. Böylece Oğuz yabgusu da İslamiyeti kabul etmiş oldu³.

Karahanlı Hakanı Nasr İlig Han, Buhara’yı ele geçirip Samanî hanedanından geriye kim kaldıysa Özkent’e getirip hapsetti. Samanî İsmail Mansur, kadın kıyafeti giyerek hapisten kaçmayı başardı. Tekrar ordu toplayıp defalarca Karahanlılar ve Gazneliler ile savaştı. 1002 yılında Gazneliler, Samanî emiri İsmail’i ağır bir yenilgiye uğrattı. 1003 yılında Ebiverd’de⁴ Oğuzlara sığındı. Oğuzlar toplantı sonucunda İsmail’in

* Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Ankara-Türkiye necatidemir@gazi.edu.tr ORCID: 0000-0003-0762-410X

¹ İbnü’l-Esir, *el-Kamil Fi’t-Tarih Tercümesi*, C. 9, s. 86.

² Ekber N. Necef, *Karahanlılar*, İstanbul 2005, s. 301-302.

³ Abdülkerim Özeydin, “Türklerin İslamiyeti Kabulü”, *Türkler Ansiklopedisi*, C. IV, Ankara 2002, s. 256.

⁴ Günümüzde İran ile Türkmenistan arasında yer. Horasan bölgesi içerisindedir.

AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI OPERATSION TIZIMLARINING LINGVISTIK TERMINLARI VA TARJIMA MUAMMOLARI

*Maxammadov Bobir Isan o'g'li
filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Navoiy davlat pedagogika instituti
O'quv-uslubiy boshqarma boshlig'i o'rinbosari*

Annotatsiya: *Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari operatsion tizimlari-ning lingvistik terminlarida qo'llanilgan o'zbek tilidagi terminlarning tarjimasi va leksikografik talqini bo'yicha tahlillar aynan shu maqolada yoritib berishga harakat qilingan. Bundan tashqari ushbu maqolada operatsion tizimlarda uchraydigan o'zlashgan va tarjima qilingan terminlarning qo'llanilishi hamda validligi alohida o'rganiladi.*

Kalit so'zlar: *axborot-kommunikatsiya, operatsion tizim, activboard leksikografik talqin, terminlar semantikasi.*

Jahon tilshunosligida AKT terminlarini tartibga solish ishlari bir til terminlari doirasida ham, ikki til terminlari doirasida ham olib borilgan, soha terminlari muayyan darajada tartibga solingan bo'lsa-da, milliy tilshunosliklarda AKT terminlarining lingvistik, leksikografik, semantik va tarjimaviy xususiyatlari aniqlanmagan, soha terminlarini tartibga solish mezonlari ishlab chiqilmagan. Shu bois AKT terminlarining mavzuiy guruhlarini aniqlab, leksik-semantik xususiyatlarini asoslash, terminlarning derivatsion va tuzilish modellarini belgilash, o'zlashma va baynalmilal terminlarning milliy tillarda barqarorlashuv jarayonlarini tadqiq qilish, tarjima qilish uslublarini takomillashtirish, terminlardagi sinonimik, antonimik va variantlilik holatlarini tartibga solish hamda maqbullarini qo'llash yuzasidan takliflar berish, leksikografik izohlarni takomillashtirish, tarjima lug'atlarini tuzish kabi masalalarning hal etilishi AKT sohalari rivojini ta'minlash bilan birga, tashqi iqtisodiy faoliyat ishtirokchilariga muayyan darajada yengillik yaratilishiga olib keladi.

O'zbek tiliga aynan o'zlashgan operatsion tizimlardagi xususan windows operatsion tizimidagi terminlar to'g'risida fikr-mulohazalarni olib borishdan oldin o'zbek tili leksikasidagi o'z va o'zlashma qatlam to'g'risida ma'lumotlar berilishi kerak. Ushbu maqolada windows operatsion tizimidagi aynan o'zlashgan so'zlar va ularning tarjimasidagi muammolar bo'yicha tahlil olib boriladi.

Hozirgi o'zbek adabiy tili qurilishida terminologiya alohida o'rin va mavqega egaligi bilan ajralib turadi. Terminologiyaning til lug'at tarkibidagi roli haqida ikki dunyoqarash mavjud. Birinchi g'oyaga ko'ra, terminologiya adabiy til leksikasining mustaqil qatlami tarzida e'tirof etilsa, ikkinchi ta'limotga muvofiq u adabiy til so'z boyligi tarkibidan ajratiladi, "alohida turuvchi" obyekt tarzida baholanadi va nutqning turlari (sheva, jargon, jonli so'zlashuv)ga tenglashtiriladi[1].

Tilshunoslik fanining tarjima nazariyasi va amaliyotiga qo'shgan hissasi beqiyosdir. Boshqa tomondan tarjima tilshunoslik nazariyasidan ko'ra ancha ko'proq bilimlarni o'z ichiga oladi. Semantikaga qiziqish uyg'otishdan oldin tarjimonlar atamashunoslik bilan yaqindan shug'ullanganlar.

Tarjimonlar uchun tarjima jarayoni asosiy matndan to'g'ri termini tanlay bilish hisoblangan. Terminologiya bo'yicha maxsus lug'atlar yaratilgan. Ko'pchilik tarjimonlarning ilmiy ishlari terminologiyaga bag'ishlangan. [2]

Windows operatsion tizim tarjimasi – bu axborot texnologiyalari hamda turli xil dastur tillariga kiruvchi atamalarni o'g'irish hisoblanadi. Termin tarjimasini o'rganish uchun dastlab terminologiya va tarjima o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlab olish kerak. Terminologiya atamasini alohida mustaqil fan sifatida ajralib chiqishini da'vo qilib chiqqan shaxs dastlab Felber bo'lgan[3]. Bunday holatga Sager va Temmerman tomonidan bahslarga sabab bo'lgan. Shu tariqa terminologiya ham fanlararo ham fan doirasidagi tushunchaga aylandi, shuningdek, tilshunoslikning bir guruh bo'limlariga bog'landi, jumladan, leksikologiya, semantika, kognitiv lingvistika, sotsiolingvistika, falsafa. Marsel Telen o'zining maqolasida tarjimashunoslik va terminologiya o'rtasidagi bog'liqligini aniqlash bo'yicha bir nechta mulohazalarni keltirib o'tgan.

Sager tomonidan terminologiyaning uchta asosiy elementi keltirib o'tilgan[4]:

1. Terminlarning ta'rifi uchun foydalanilgan metodlar va amaliy ko'nikmalar majmuyi;
2. Nazariyaga oid tushunchalar;
3. Ma'lum sohaga oid so'zlar.

Shunga ko'ra, Marsel Telen esa terminologiyaning turlarini keltirib o'tgan, uning quyidagi turlari mavjud:

1. Nazariyaga yo'naltirgan terminologiya.

Asosan nazariy ma'lumotlarni ilgari suradi va terminologiya tushunchasining mazmunini, terminlarning shakllantirish va standartlashtirish jarayonlarini nazariy jihatdan o'rganadi. Nazariyaga asoslangan terminologiyani yana bir nomi tizimli terminologiya deb ham atash mumkin.

2. Tarjimaga asoslangan terminologiya.

Tarjimonlar tomonidan terminlarni amaliy tarjima qilishga oid bilimlarni o'rganadi. Bu turdagi terminologiyani ikkinchi nomi Ad-hoc terminologiyasi deb ham ataladi. Tarjimaga yo'naltirilgan terminologiya tarjima bilan bog'liq bo'lgan kerakli muammolarni hal qilishda yordam beradi.

Shunga teskari holatda Marsel Telen tarjima to'g'risida ham fikrlar berib o'tgan. Xususan, tarjimonlar tomonidan ma'lum bir ma'lumotlarni o'zining tiliga amaliy o'giradigan ta'limot bu tarjimashunoslik deyiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, amaliy tarjima bilan tarjima nazariyasini bir-biriga chalkashtirmaslik kerak. Tarjima nazariyasi rasmiy ta'limot hisoblanib, tarjima to'g'risidagi nazariyalarni, uning adabiy va adabiy bo'lmagan tarjimalarni o'rganadi. Bundan tashqari tarjima nazariyasi fanida turli xil olimlarning fikrlari va pedagogik faoliyat bilan shug'ullanadigan fanlar o'tiladi. Demak, amaliy tarjimashunoslik nazariydan butunlay farq qiladi.

Hozirgi kunda o'zbek tili leksikasining tez va o'zgaruvchan va faol qatlamini AKT terminologiyasi sohasiga doir leksik birliklar tashkil etadi. AKT sohasidagi terminlarni kompyuter va kompyuterlar sinfisiz tasavvur qilib bo'lmaydi. Ular bilan tanishib chiqamiz.

Server kompyuteri kompyuter tarmog'ida asosiy axborotlar bazasini saqlovchi maxsus ajratilgan kompyuter. Super kompyuterlar – juda katta tezlikni talab qiladigan va katta hajmdagi masalalarni yechish uchun mo'ljallangan kompyuterlardir. Ular oddiy shaxsiy kompyuterlarga nisbatan bir necha yuz barobar tez ishlaydi va maxsus amallarni bajaradi. Shaxsiy kompyuterlar (ShK) hammabop va qo'llashda turli xil talablarni qondiruchi, bir kishi foydalanadigan kompyuterlardir. Shaxsiy kompyuterlarga kundalik ishlarimizda qo'llaydigan, uyda, ish joylarida joylashgan kompyuterlar, masalan, Pentium tipidagi kompyuterlar kiradi. Portativ kompyuterlar yo'lda olib yurishga mo'ljallangan ko'chma shaxsiy kompyuterlardir. Portativ kompyuterlarga Lap Top, Note Book, Palm Top, Elektron kotiblar (PDA), organizator kabi kompyuterlarni kiritishimiz mumkin. Kompyuter-bloknotlar stolda foydalaniladigan ShKlarning barcha vazifalarini bajaradi. Ular uncha katta bo'lmagan kitob hajmidagi chemodancho'ra ko'rinishida tayyorlanadi. Cho'ntak kompyuterlari (Palm Top, bu «kaftdagi» degan ma'noni bildiradi) 300 gramm og'irlikka ega. Ular to'laqonli shaxsiy kompyuterlar bo'lib, mikroprotessor, operativ va doimiy xotira, odatda monoxrom suyuq kristalli displey, ixcham klaviatura, ko'chmas ShKga axborot almashuv maqsadlarida ulanish uchun port bo'limlariga ega. Elektron yozuv daftarchalari (organizator – organayzerlar) ixcham kompyuterlarning «eng yengil sinfi»ga kiradi (bu sinfga ulardan tashqari kalkulyatorlar, elektron tarjimonlar va boshqalar kiradi); ularning og'irligi 200 grammdan oshmaydi.

ACTIVboard (interfaol doska)bu – kompyuter va proektor bilan birgalikda ishlaydigan ta'lim berishning zamonaviy texnik vositasidir. Interaktiv doska tarkibiga interaktiv doskaning o'zidan tashqari maxsus elektron qalam (stilus), dasturiy ta'minot vositalari (interaktiv doskaning drayveri va maxsus grafik muharrir) hamda USB kabel kiradi. Tegishli sozlash amallari bajarilib interaktiv doska ishchi holatga keltirilgach, proektor yordamida interaktiv doska yuzasiga tushirilayotgan tasvirlar bilan interfaol usulda ishlash mumkin. Interfaol qurilma – bu proektsion doskaga (magnitli doska, marker doskasi, sinf doskasi, sinf devori) yoki proektorning o'ziga o'rnatiladigan va har qanday tekis, silliq ishchi yuzani interaktiv holatga keltiradigan elektron qurilmadir.

AKT terminlarining ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilish jarayonida ularning tarjimada berilish modellari ham aniqlandi. Ushbu modellar tarjima jarayonini yengillashtirishga, xususan, elektron tarjima dasturlarini yaratish uchun manba hisoblanadi. AKT sohasi bo'yicha bugungi kunga qadar qaratilgan ilmiy adabiyotlarda va terminologik lug'atlarda umumiste'mol so'zlardan yasalgan terminlar alohida o'rin tutadi. Ularning semantik xususiyatlarini kontekst yordamida o'rganish umumiste'mol so'zdan farqli jihatlarni anglab olish imkoniyatini beradi. O'zbek tilida AKT terminlari lug'atini ishlab chiqishda uning barcha xususiyatlarini hisobga olish zarur. Bunday lug'atlar AKT sohasining ma'lumotnoma-qo'llanmasi sifatida, muayyan tushunchalar tizimini aks ettirishi va mutaxassislarning ilmiy va amaliy faoliyatlari uchun kerakli terminlarni o'z ichiga olishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Dadaboyev H.– O'zbek terminologiyasi: o'quv qo'llanma / Toshkent, Yoshlar nashriyot uyi, 2020 , – B.136
2. G'afurov I, Mo'minov O, Qambarov N – Tarjima nazariyasi // o'quv qo'llanma / Toshkent, Tafakkur Bo'stoni, 2012 – B.20

3. Felber, Helmut, - Terminology Manual.// Paris: International Information Centre for Terminology (Infoterm), 1984, P.31
4. Sager, Juan - A Practical Course in Terminology Processing. // Amsterdam/Philadelphia: Benjamins, 1990, P.3

O‘ZBEK XALQ MAQOLLARI: TIL, MADANIYAT, ADABIYOT, TARIX, FALSAFA VA INTEGRATSIYASI

Muqumova Surayyo Qayumovna
Navoiy davlat pedagogika instituti
O‘zbek tili va adabiyoti kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Juda ko‘p maqollarda xalqimizning odatlari, kasb va hunarlarning o‘ziga xos tomonlari, hayvonot dunyosidagi ko‘plab jondorlarning va o‘simliklarning o‘ziga xos xususiyatlari, tabiat hodisalarining qonunlari, turli sohalarga oid falsafiy tushunchalar bilan birga shu xalqning o‘ziga xos milliy-madaniy xususiyatlari mujassamlashgan. Ba’zi maqollarda aynan o‘zbek madaniyatiga xos tushunchalar ifodalangan. Ayrimlarida o‘zbek xalq turmushiga aloqador milliy atamalar keltiriladi. Bu esa mazkur janrning milliy-madaniy jihatlari yoritishni taqozo etadi. Til o‘rganish jarayonida yoki tarjima jarayonida eng kichik janr bo‘lgan maqollarga murojaat qilinadi va ularning milliy-madaniy jihatlari e‘tibor qaratish lozim.

Kalit so‘zlar: maqollar, milliy jihatlari, dunyoqarash, lingvokulturologiya, tarix, falsafa, integrativ yondashuv.

Аннотация: Во многих пословицах изображено обычаи нашего народа, особенности профессии и ремесла, особенности растений, законы природных явлений, философские понятия разных сфер и национальные-культурные особенности народа. В некоторых пословицах изображены понятия, которые относятся к узбекскому культуру. В некоторых есть термины которые относящиеся к семье. Это значит подчеркнуть национально-культурные аспекты этого народа. В изучении языка или ситуации перевода обращаемся пословицам и надо обратить внимание на национально-культурных аспектах.

Ключевые слова: пословицы, национальность, мировоззрение, лингвокультурология, история, философия, интеграция.

Annotation: In many of our proverbs, along with the customs of our people, the peculiarities of professions and trades, the peculiarities of flora and fauna, the laws of natural phenomena, philosophical concepts in various fields, specific cultural features are embodied. Some of the proverbs are specific to Uzbek culture. Some of them contain national terms related to the life of the Uzbek people. This requires the coverage of national aspects of the genre. Proverbs that are the smallest genre are addressed in the process of language learning or translation, and attention should be paid to their cultural aspects.

Keywords: proverbs, national aspects, worldview, linguoculturology, translation, integrative approach.

Maqollar asrlar osha, avlodlar va ajdodlar osha yetib kelgan hikmatlar xalq tafakkurining, xalq hayotiy tajribasidan kelib chiqadigan xulosaviy fikrlarning ixcham va ko‘rkam bir badiiy ifodasidir. Maqollar aql-farosat va tafakkurning mantig‘ini hayratomuz bir qudrat bilan namoyish etgan o‘zbek xalqining ko‘p asrlik hayotiy tajribalari va maishiy turmush tarzining bir oynasidir. Ularda insonning hayotga, tabiatga, oila va jamiyatga munosabati, ijtimoiy-siyosiy, ma’naviy-ma’rifiy, axloqiy va falsafiy qarashlari namoyon bo‘lgan. Ba’zi maqollarda aynan o‘zbek madaniyatiga xos tushunchalar ifodalangan, ayrimlarida o‘zbek xalq turmushiga aloqador milliy atamalar keltiriladi. Bu jihatlari esa o‘z o‘rnida lingvokulturologik tahlilni talab qiladi. Bunday tahlilga albatta integrativ yondashuv zarur, ya’ni tilshunoslik, adabiyot, tarix, falsafa, etnografiya, lingvokulturologiya va boshqa fanlarning o‘ziga xos ishtiroki kerak bo‘ladi.

Maqollar mag‘ziga ularni yaratgan xalqning asriy hayoti, dunyoqarashi, urf-odatlari singib ketadi. Maqollarning kelib chiqishini aniqlash — ijtimoiy taraqqiyotning tadrijiy rivojlanish yo‘llarini, xalqimizning odatlarini, barcha kasb va hunarlarning o‘ziga xos tomonlarini, hayvonot dunyosidagi ko‘plab jondorlarning va o‘simliklar olamidagi qanchadan-qancha o‘simliklarning o‘ziga xos xususiyatlarini shu xalq tomonidan qanday milliy qarashlar mujassamlashganini, tabiat hodisalarining qonunlari, turli sohalarga oid falsafiy tushunchalarni, umuman olganda serqirra

MUNDARIJA

	Soʻz boshi Bahodir Boypoʻlatovich Sobirov	4
BIRINCHI SHOʻBA GLOBALLASHUV DAVRIDA TURKIY TILLAR: MUAMMO VA YECHIMLAR		
1	Necati DEMİR Oʻguz Türklüğü'nün Nevaî (Nur-I Buhara) şehrinden Anadolu'ya yürüyüşü	5
2	Baxtiyor Mengliyev Turkiy tillarning umumiy grammatikasini yaratish – davr talabi	9
3	Sultonmurod Olim Oʻzbek tilining turkiy lisonlar oʻrtasidagi oʻrni va mavqei	10
4	Abdiyev Murodqosim, Dilmanov Ilya Turkiy tillarni qiyoslab oʻrganish – davr talabi	12
5	Ibrohim Darvishov Hududiy tilda sintagmatik munosabat	14
6	Oripov Oʻralboy Axmedovich, Safarova Musallam Nurota toponimiyasining lugʻaviy asoslari	17
7	Oripov Oʻralboy Axmedovich, Xudjanazarova Sabot Fayzullayevna “Boburnoma”dagi unvon va mansab nomlarining maʼno xususiyatlari	19
8	Yuldashev Farrux Haqberdiyevich “Maʼnaviyat” leksik kategoriyasining semantik strukturasi	21
9	Sadinova N.U. Turkiy hujjatlarning tarixiy ildizlari	23
10	Raxmonov Navroʻz Navoiy viloyati oʻzbek shevalarida koʻplik shakllari	25
11	Мардонова Ф.Б. Языковая вариативность как универсальное свойство языка	26
12	Акбарова Дилором Ахатовна Формирование лингвистической компетенции с помощью занимательной лингвистики на уроках русского языка	31
13	Qarshiboyeva Dildora Iboralarning lingvokulturologik tadqiqi xususida	34
14	Rahimova M. Tushuncha va maʼno	35
15	Yuldosheva Mashhura Soʻzlashuv nutqida pragmatik maʼnoning ifodalanishi	37
16	Alimova Zarifaxon Oʻzbek tilidagi fors-tojikcha oʻzlashmalarda fonetik muvofiqlashuv	40
17	Oripov Oʻralboy Nurota etnotoponimlarining lisoniy tahlili	44
18	Allaberdiyev Alijon Buxoro oʻgʻuz shevalarida egalik va koʻplik kategoriyasi	46
19	Musayeva B.M. Oʻzbek va rus tillarida feʼlning infinitiv va tur tushunchalari	48

20	Tursunov Akmal Soʻz yasash maʼnosi va motivatsiya munosabatining boshqa maʼno turlaridan farqi	50
21	Neʼmatova Niginabonu Xitoy tilida murakkab sintaktik qurilmalarning turlari xususida	52
22	Мамадалиева Саидахон Проблема обучения русскому языку студентов филологов на основе социокультурного подхода	54
23	Абдуманнонов Хожиакбар Анализ определения термина «Фразеологизм» и его классификаций	56
24	Abduraximova Feruza Voxadirovna Soʻz yasashining taraqqiyot yoʻli	59
25	Жумаева Феруза Рузикуловна Субстантивация в русском и узбекском языках	62
26	Шодиева Ирода Саъдуллаевна Типы неполных предложений в современном русском языке	66
27	Умарова Шахноза Отражение субстантивации в словаре омонимов русского языка	67
28	Рахманова Маржона Дифференциация глагольной лексики в русском языке	69
29	Saidov Temurmaliq Bolalar adabiyoti asarlari tilida qoʻllangan baʼzi idish-tovoq nomlarining lisoniy xususiyatlari (X. Toʻxtaboyev asarlari misolida)	72
30	Darvishaliyeva Mahliyo Zamonaviy oʻzbek sheʼriyatida frazeologizmlar va xalq maqollari lingvopoetikasi	75
31	Boymatov Abdujabbor Til aloqalariga doir baʼzi mulohazalar	79
32	Davronova Surayyo Mardon qizi Globallashuv davrida turkiy tillar:muammo va yechimlar	81
33	Hamidova Munavvar - Lingvopoetikada ekspressivlikni taʼminlovchi fonetik vositalar	84
34	Mustafoyeva Mohichehra Mansur qizi “Boburnoma” asarida uchraydigan ayrim toponimlarning lingvistik talqini	86
IKKINCHI SHOʻBA TILSHUNOSLIKNING NAZARIY VA AMALIY MASALALARI		
35	Öğr. Gör. Gökhan ÜNLÜ Munzur Üniversitesi Çemişgezek MYO Tunceli/türkiye Karluk grubu türk lehçelerinde bağlaçların görünümü	89
36	Doç. Dr. Süleyman Kaan YALÇIN (Fırat Üniversitesi) Öğr. Gör. Remzi ÇALIŞIR (Fırat Üniversitesi) Güneydoğu Grubu Türk Lehçelerinde Ünsüz Uyumu Bakımından İsim Hâl Ekleri	94
37	Odilov Yorqinjon Ismlarning sotsial xususiyatlari	100
38	Murodova Nigora Quliyevna Turkiy tillarning areali: tahlil va talqin	103
39	Ibrohim Darvishov Namangan shevalarida etnik rudimentlar	107

40	Kurbonov Zayniddin Oltinovich, Bo‘riboeva Muqaddas Zayniddin qizi Qipchoq lahjasidagi sifat so‘z turkumiga oid ayrim so‘zlar izohi	111
41	G‘aniyev Nurbek O‘ktamovich Qiziltepa etnotoponimlarin*--*ing areal-xronologik tahlili	113
42	Zaripov B.P., Po‘latova S.B. Aforizmlarda “G‘URUR” konseptining ifodalanishi va ularning lingvokulturologik tavsifi	118
43	Turniyazova Sh.N. Matn – yuqori pog‘onadagi sintaktik birlik	121
44	Samandarov R.D. Yana matn lingvistikasi xususida	122
45	Abduvaliyeva Dilnoza Akramovna Alisher Navoiy tarixiy asarlarida ismlarning morfologik-statistik tadqiqi	124
46	Jumayeva Z.Sh. Frazologizmlardagi emotsional-ekspressiv xususiyatlar	129
47	Yarashova Nasiba Jumayevna Bolalar nutqining lingvopsixologik aspektda o‘rganilishi	131
48	Maxammadov Bobir Isan o‘g‘li Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari operatsion tizimlarining lingvistik terminlari va tarjima muammolari	134
49	Muqumova Surayyo -*** O‘zbek xalq maqollari: til, madaniyat, adabiyot, tarix, falsafa va integratsiyasi	136
50	Muqumova Surayyo O‘zbek mentalitetiga xos urf-odatlarining lingvomadaniy talqini	138
51	Boymanov Elyor G‘iyozovich Eski o‘zbek adabiy tiliga doir yozma manbalarida qo‘llangan turizm terminlari	141
52	Axmatova Intizora Hasan qizi Olot tumani tarkibidagi etnonim asosli toponimlar tahlili	145
53	Usmonova Shahnoza Erkinjonovna Abdurauf Fitratning “She‘r va shoirlig” maqolasida qo‘llangan ayrim so‘zlarning tahlili haqida	147
54	Nurimova Diyora Jahon tilshunosligida lirik diskursning o‘rganilishi	151
55	Sa‘dullayeva Mohira Sobirovna Navoiy asarlaridagi so‘zlarning o‘zbek o‘g‘uz shevalarida ishlatilishi	152
56	Abdurahmonova Gulira‘no G‘aybidin qizi Leksema va uning ma‘nolari (T.Murodning “Ot kishnagan oqshom” qissasi misolida)	155
57	Suyunova Sevara Xasan qizi Nurobod tumani oykonimlari haqida ba‘zi mulohazalar	157
58	Jo‘raqulova Hulkar Qoraqalpoq va o‘zbek xalq maqollarining qiyosiy tasnifi	160
59	Izbasarova Shaxnoza Zamonaviy o‘zbek adabiy dostonlarida dialektal qatlam birliklarining talqini	162
60	Bobotayev Mirjalol “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”dagi ayrim dialektizmlarning semantik-struktur tasnifi	165
61	Mansurova Zilola Bahodirovna Anbar Otin she‘riyatida forsiy va arabiy so‘zlarning qo‘llanishi	168
62	Yigitaliyev Umidjon, Shohruhbek Umidjonov Stilistik vositalar paradigmaticasi va unda “Jins” konseptining verbal ifodalanishi	171

63	Muhammadiyev Nodir Rustamzoda O‘zbek shevalarida so‘z yasash tizimi	174
64	Rasulova Istoda Kontrastiv tilshunoslik hamda interferensiyani keltirib chiqaruvchi omillar	176
65	Safarova Nigora Fahlavon qizi Rus tilshunosligida “Ona” konseptining badiiy matnlar orqali o‘rganilishi	178
66	Yusupova Orziboni Sunnatovna Said Ahmadning “Ufq” asarida ajratilgan bo‘laklarning uslubiy xususiyatlari	181
67	Sariyev Sherzod Norqo‘ziyevich Turkiy tillarga xos kulolchilik terminlarining qiyosiy tahliliga doir	183
68	Sattorova Muborak Ona tili darslarida uzviylikni amalga oshirish yo‘llari	185
69	Xaydarova Dilnoza Mamatqulovna Turkiy tillarga xos qandolatchilik terminlari xususida	187
70	Axmedova Zamira Abdiraxmonovna Gulxaniyning “Zarbulmasal” asaridagi omonim so‘zlarning qo‘llanilishi	188
71	Yuldashev Jo‘rabek Uralovich Dialektizmlarning lingvopoetik xususiyatlari	190
72	Shomurodov Shuhrat Til – millatning muqaddas mulki, ma’naviy boyligi	192
73	Tuxtarova Iroda Badiiy matn xorijiy tillarni o‘qitish vositasi sifatida	193
74	Tuxtarova Iroda Ingliz va o‘zbek tillarida onomatopik so‘zlarning qo‘llanilish	197
75	Jabborova Diyora Epitetlarning lingvopoetik xususiyatlari	199
76	Халикова Гульбахор Исановна Дидактические особенности формирования межкультурной коммуникации при обучении русскому языку в доу	202
77	Suyunova Xilola Language learning through the activities	203
78	Ne‘matova Niginabonu Alisherovna Xitoy tilida murakkab sintaktik qurilmalarning turlari xususida	207
79	Буриева Шохсанам Некоторые суждения о гендерной лингвистике и степени её изучения	208
80	Hamroyev Umid Yordamchi so‘zlar mavzusini o‘qitishda kognitiv-pragmatik yondashuv asosidagi topshiriqlar ustida ishlash	210
81	Inamova Sayyora Axmad qizi Bo‘lajak chet tili o‘qituvchilarining pedagogik tayyorgarligini takomillashtirish	217
82	Usmonov Musurmon Singarmonizm Namangan qipchoq shevalari arealining asosiy qonuniyati	219
83	Axmedova Maftuna Faxriddinovna “O‘zbek tilining izohli lug‘ati”da texnika terminlarining ifodalanishi	221
84	Алимсаидова С.А. Обучение диалогической речи	223
85	Ibragimova Latofat Leksikologiya mavzusini o‘tishda grammatik o‘yin-topshiriqlar qo‘llash	225

86	Ibragimov A. Yasama otlar – o‘quvchilar so‘z boyligini oshiruvchi vosita	22
87	Do‘stova Surayyo Savronovna Munfasil harflar mavzusini zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan o‘qitish	229
88	Pardayeva Madixabonu Hakimovna Abdulla Qodiriy hajviy asarlarida mustaqil so‘z turkumlarining qay darajada qo‘llanilishi	233
89	Davlatova Aziza Akmalovna Bolalar nutqida qo‘llanilgan metonimiyalarning lingvokulturologik tadqiqi	236
90	Islamova Dinara Azamatovna Ko‘chim turlari va ularning transpozitsiyaga munosabati	237
91	Sadinova Javohir Usmanovna Abdulla Qahhorning “Dahshat” hikoyasida sifat so‘z turkumining qo‘llanishi	239
UCHINCHI SHO‘BA TURKIY ADABIYOT: TARAQQIYOT BOSQICHLARI, MOHIYATI, POETIKASI ЭТНОГРАФИК ФОЛЬКЛОРИЗМЛАР		
92	Абдухамид ХОЛМУРОДОВ Ўзбек ва умумтурк адабиётининг ҳозирги тараққиёт тамойиллари	241
93	Баҳриддин Садриддинов Аҳмад Югнакийнинг “ҳибат-ул ҳақойиқ” асарида илмга даъват	243
94	Ражабова М. Б. Туркий назмда этнографик фольклоризмлар	247
95	Suyunov H.M. Tasviriy san’at asarlarining til va adabiyot o‘qitishdagi o‘rni va ahamiyati	249
96	Axmedova Z.J. Tabu adabiy element sifatida	252
97	Fayziyeva Dilfuza “Alpomish” dostonida ayrim eponim va epik obrazlarning qadimgi mifologik tasavvurlar bilan aloqadorligi xususida	254
98	Qodirova Hamidaxon Abdulla Qahhor shaxsiyati va ijodi Ibrohim Haqqul tadqiqotlari	256
99	Mamadaliyeva Fazilat Yoqubjonovna Hamza lirik merosida shakliy-uslubiy izlanishlar	257
100	Xudayqulova Latifa Avazovna “Yil boshi” marosimi haqida ba’zi mulohazalar	259
101	Suyunov Husniddin O‘quvchilarning imloviy savodxonligini oshirish yo‘llari	263
102	Tursunova Nasiba O‘rta Osiyo xalqlarining etnomadaniyati va irim-sirimlar xususida	266
103	Xudoyorova Munira Baxronovna Lutfiy qit‘alari poetikasi	268
104	Sharipova Nigora “Hayrat ul- abror” strukturasi “Hayrat”larning o‘rni	270
105	Imamova G.T. Hamid Olimjon asarlari poetik leksikasi	273
106	Ubaydullayev Normuhammad Ijodkor shaxsi haqida yozilgan asarlarning genetik ildizlari va o‘ziga xos belgilari	275

107	Mansurova Nodira Bobojonovna Xalq og‘aki ijodida oziqlangan milliy yozma adabiyot	277
108	Nizomov Farxod Qissada badiiy haqiqatning yangicha talqini	279
109	Djaxangirova Zuxra Tursunovna Nasriy asarlar orqali boshlang‘ich sinflarda tadbirkorlikka oid bilimlarni o‘rganish	282
110	Usmonova Shahnoza Erkinjonovna Abdurauf Fitrat ijodida badiiy san‘atlarning ilmiy tahlili	284
111	Sultanova Zulxumor Sabatullayevna Hayyom ruboiylari atrofidagi qarashlar	286
112	Jonpo‘latova Gulshoda Usmon Nosir ijodida jadidchilik g‘oyalarining ifodalanishi	289
113	Xamrakulova Xurshida Hamza ijodida bolalar adabiyoti muammolari	291
114	Rustamova Lobarxon Ibragimovna Alisher Navoiy asarlarini zamonaviy innovatsion texnologiyalar asosida o‘rganish	295
115	Sharipova Raxima Muxtorovna Tabiat ramzlarining badiiy san‘atlarni yuzaga keltirishdagi o‘rni	302
116	Nusratillayeva Dilnoza Nusratillayevna Xurshid Davronning poetik mahorati	306
117	Mansurjonova Gulbahor Muhammadsobir qizi Tennssee Uillamsning “The glass menagerie” asarida “Yolg‘izlik” mavzusi	309
118	Mahmudova Diyora “Sab‘ai sayyor”dostoni va xalq og‘zaki ijodi	311
119	Шамуратов Марат Создание исторических сюжетов в романе «Агабий»	312
120	Rustamova Lobarxon Ibragimovna Umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida Alisher Navoiy hayoti va ijodini o‘rganish ijtimoiy-pedagogik muammo sifatida	317
121	Ismoiljonova Nilufar Psixogik tahlilda mimikaning tutgan o‘rni (Shukur Xolmirzayev hikoyalari asosida)	321
122	Rizoyeva Mehriniso Afsonalarda sakral personajlar talqini	325
TO‘RTINCHI SHO‘BA TURKIY XALQLAR ETNOGRAFIYASI, TARIXI, MADANIYATI		
123	Navro‘zova Gulchehra Nigmatovna Akademik Ibrohim Mo‘minov Yassaviya ta‘limoti xususida	327
124	Юнусова Г.С. - Средневековая философия в центральной азии и на мусульманском востоке	331
125	Cho‘liyeva Vasila Erkinovna – Turkiy xalqlar madaniyati assimlyatsiyalashuvida jaloliddin rumiyning tutgan o‘rni	334
126	Umarov Shukurillo- Ilm-ma‘rifatni tarqalishida Markaziy Osiyo allomalarning buyuk xizmatlari	337
127	Munavvarova Musfira Turkiy xalqlar ma‘naviyati tarixida O‘rxun-Enasoy yodgorliklarining ahamiyati	340

128	Sanayeva Surayyo Bobonazarovna Turkiy xalqlar tarixida yoshlar tarbiyasi masalalari	343
129	Cho'liyeva Vasila Erkinovna – Markaziy Osiyo Islom Falsafasi taraqqiyotida Bahouddin Valadning tutgan o'rni	345
130	С.Абдуҳакимова, М.Норқобилов Туркий халқлар тарихида Саъдуддин Тафтазоний илмий меросининг тутган ўрни	348
131	Savriyev Jasur Faxriddinovich O'rta Zarafshon vohasi hukmdorlari saroyi va chorbog'lari ta'mirlanishidagi muammo va yechimlar : Karmanadagi Mirzachorbog' misolida	350
132	Bobomuradov Sobitjon Erkinovich - Qadimgi turkiy xalqlar tarixi va madaniyati	359
133	Gulamova Mavjuda Tashpulatovna Turk olimlarining Kumushxonaviy haqidagi tadqiqotlarning falsafiy tahlili	363
134	Казимова Г.Х. - Просветительство в туркестане в XIX – начале XX веков	366
135	Fayziyev Otabek Olimovich - O'zbek xalqining shakllanish davrida musiqaga madaniyati	368
136	Sharipova Nodira Turkiy xalqlar og'zaki ijodida mushtarak qadriyatlar	370
137	Sadinova Nilufar Usmanovna, Rustamov Jo'rabek Valijonovich Sharq mutafakkirlari qarashlarida diniy bag'rikenglik va millatlararo totuvlik masalalari	372
138	Axmedov Sohob Saimovich – Jaloliddin Rumi ijtimoiy-falsafiy qarashlarida nafs tarbiyasi masalasi	373
139	Mirzayeva Nigina Olimovna – Jaloliddin Rumi falsafasida axloq kategoriyasining mazmun-mohiyati	375
140	Shaxnazarova Mexrigul Xusanovna - Is'hoqxon To'ra Ibratning ma'rifatparvarlik g'oyalari	376
141	Rasulov Rustambek Odilovich Yoshlar tarbiyasida tarixiy-madaniy merosning aksiologik gneseologik asoslari	378
142	Axmedov Sohob Saimovich – Turkiy xalqlar madaniyati taraqqiyotida “Masnaviyi ma'naviy” asarining ahamiyati	382
143	Yo'ldoshova Gulchehra Muxtorovna – Tasavvuf va madaniy meros	384
144	Shaxnazarova Mexrigul Xusanovna - Is'hoqxon To'ra Ibrat - madaniyat va ma'rifat fidoyisi	386
145	Mirzayeva Nigina Olimovna – Jaloliddin Rumiyaning falsafiy qarashlarida ilmga munosabat	387
146	Qodirov Abrorbek Alisher o'gli Turkiy xalqlar tarixi	388
147	Буриева Шохсанам - Некоторые суждения о гендерной лингвистике и степени её изучения	391
148	Tojiboyev Maxmudjon Akbarjon o'g'li Turdiyev Xumoyon Xurshid o'g'li Turkiy sivilizatsiyaning yangi davri: umumiy taraqqiyoti va farovonlik sari	393
149	Dilrabo Tosheva Patronage, identity and shaping islamic architecture in the eleventh-century Samarqand: the case of Ibrahim ibn Nasr Tawghach Bughra-khan Yale University, United States of America, dilrabotosheva@gmail.com	395

150	Avazberdiyeva Bahora Mushtarak tarix yoxud turkiy xalqlar tarixidan	401
151	Urakov Tuxamurod Muxiddinovich Hamroyev Bahodir Baxtiyorovich Turkiy davlatlar tashkilotining xalqaro tashkilot sifatida shakllanish jarayoni	402
152	Рахимова Фируза Шавкатовна Билингвизм и его влияние на формирование языкового аспекта	405
153	To‘xtayeva M.X. Norboyeva Afro‘za O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosati - yoshlar iqtidorini namoyon qilish imkoniyatlari	407
154	Oydin Xotamova Til – millat ko‘zgusi	409

**“O‘RTA OSIYODAN ANADO‘LIGACHA: TURKIY XALQLAR TILI,
TARIXI, MADANIYATI VA ETNOGRAFIYASI”
mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi
M A T E R I A L L A R I
Hajmi 52. 1/8 bosma taboq. Adadi 50 nusxa.
NavDPI bosmaxonasida chop etildi.
Navoiy shahri Ibn Sino-45.**